

PHILOLOGICAL SCIENCES

ПСЕВДОНИМ САГАРИ В КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ЕГО НОСИТЕЛИ

Асадуллаева Г.А.

*НАНА, Институт Рукописей им. М. Физули
старший научный сотрудник
отделения Исследования тюркоязычных рукописей*

THE PSEUDONIM SAGARI IN CLASSICAL LITERATURE AND ITS USERS

Asadullayeva G.

*ANAS, Institute of Manuscripts named after. M. Fuzuli
Senior Researcher
Department of Research of Turkic Manuscripts*

Аннотация

Статья посвящена традиции выбора литературных псевдонимов (тахаллусов) в азербайджанской классической поэзии. Особое внимание уделяется поэтам с тахаллусом «Сагари», их биографиям, творчеству и участию в литературных кружках. В статье приведены сведения о поэтах, использовавших этот тахаллус: Молла Зейналабдин Сагари Карабаги (1791–1854), Сагар Мирза Абдуррахим, Сагари Газзаз Али, Сагари Мирза Абдулла, Сагари Мирза Гусейн Баба, а также Агбаба Мешеди Нурулла оглу Сагари. Автор выявляет случаи ошибочного приписывания стихов и уточняет сведения о поэтах, систематизируя их наследие.

Целью статьи является выявление этих коллизий, их корректировка и систематизация биографических и творческих сведений о поэтах с тахаллусом «Сагари».

Abstract

This article explores the tradition of choosing literary pseudonyms (takhallus) in classical Azerbaijani poetry. Particular attention is paid to poets with the takhallus "Sagari," their biographies, work, and participation in literary circles. The article provides information about the poets who used this takhallus: Molla Zeynalabdin Sagari Karabagi (1791–1854), Sagar Mirza Abdurrahim, Sagari Gazzaz Ali, Sagari Mirza Abdullah, Sagari Mirza Huseyn Baba, and Agbaba Meshedi Nurulla oglu Sagari. The author identifies cases of erroneous attribution of poems and clarifies information about the poets, systematizing their legacy.

The purpose of the article is to identify these collisions, correct them and systematize biographical and creative information about poets with the takhallus "Sagari".

Ключевые слова: псевдоним, Сагари, тахаллус, поэт, диванная литература.

Keywords: pseudonym, Sagari, takhallus, poet, divan literature.

Одной из характерных традиций диванной литературы является использование псевдонима, то есть «махласа». Слова «махлас» (مخلص) и «тахаллус» (تخلص), пришедшие в наш язык и литературу из арабского языка, происходят от арабского слова خُلوص (хулусун), которое означает «быть чистым, искренним; освобождаться». Эти слова несут также лексическое значение «избавление, спасение, место избавления». Учёные давали им различные, но по сути схожие литературно-теоретические объяснения: Шемседдин Сами определяет это так: «Имя, которое поэт принимает в стихотворении, обычно упоминается в конце газели» (15, 1310); Азиз Миррахмедов пишет: «Выдуманное имя или фамилия, которую некоторые писатели выбирают для себя» (10, 174); Ферит Девеллиоглу: «Имя, которое поэты в прошлом использовали в своих стихах» (1, 567); Искендер Пала: «Прозвище, которое диванные поэты употребляли в своих стихах» (13, 294).

Как мы уже отмечали ранее, использование псевдонима, взятие «махласа», было традицией в диванной литературе. История нашей литературы

показывает, что наши поэты, мастера слова оставались верны этой традиции и продолжали её на протяжении веков.

Выбор псевдонима осуществлялся по-разному и с помощью различных средств. Либо поэт сам выбирал себе псевдоним, либо это имя давал ему его учитель, либо его присваивал другой поэт, хорошо его знавший. «Чаще всего этот псевдоним специально объявлялся в стихотворении, называемом “махласнаме”, написанном поэтом - автором данного псевдонима. В диванах подобные махласнаме встречаются довольно часто» (18, 395).

Псевдонимы обычно образовывались путём добавления к выбранному имени персидского аффикса принадлежности: Хагани, Физули, Хатаи, Сагари и др. При этом уделялось внимание тому, чтобы выбранное имя соответствовало характеру поэта, его стилю, творчеству и положению, к которому он принадлежал. В этом отношении заслуживает внимания статья Омара Фарука Акюна «Диванная литература» (18, 395). В своей статье он классифицировал псевдонимы по причинам их выбора и по их значениям, а также показал образцы.

«Некоторые из этих псевдонимов была заимствована под влиянием иранских поэтов и часто не принадлежали одному поэту, а использовалась и другими. Такая ситуация приводила к смешению стихов поэтов, носивших одинаковые псевдонимы, и приписыванию произведений одного другому» (18, 395). Одним из таких псевдонимов является «Сагари». Он образован от персидского слова «сагар» (ساغر), которое имеет лексическое значение «чаша, кубок для вина», с добавлением аффикса принадлежности. Суфии же придавали этому слову особое значение — «человеческое сердце, наполненное светом Аллаха» (1, 910).

Первые сведения о наших мастерах слова мы черпаем из источников — из произведений самих поэтов, особенно из тэзкире. В результате исследований мы пришли к выводу, что в нашей литературе существовало несколько поэтов с псевдонимом «Сагари». Поскольку сведения о жизни и эпохе некоторых из этих поэтов неполные, мы, не соблюдая строгую хронологическую последовательность, считаем целесообразным в первую очередь представить информацию о Молле Зейналабдине Сагари Карабаги — объекте нашего исследования, чью жизнь и тюркский «Диван» мы уже ранее изучали.

Сагари Карабаги — Молла Зейналабдин ибн Молла Садыг. Первые сведения о Сагари Карабаги мы находим в его тюркском «Диване», а также в тэзкире М. М. Навваба «Тазкирейи-Навваб» и в тэзкире М. Муджтахидзаде «Риязуль-ашигин». Поскольку сведения о жизни и творчестве поэта, отражённые в этих источниках, мы подробно представили в предисловии к изданному в 2006 году тюркскому «Дивану» Сагари Карабаги (в транслитерации), здесь считаем уместным дать лишь краткую информацию: «Сагари Карабаги (1791–1854) был одним из талантливых мастеров слова азербайджанской литературы XIX века. Родился, получил образование и творил в Шуше. У него есть два дивана — один на персидском, другой на тюркском языке. В Институте рукописей НАН Азербайджана тюркский диван хранится под шифром В-1391, а персидский диван — под шифром В-562» (14, 3–16).

Книга П. Макулу «Таблица литературных сведений» составлена на основе десяти известных восточных источников, дающих первоначальные сведения о жизни и творчестве поэтов и мыслителей: «Тезкиратуш-шуара», «Тезкирейи-хафт иглим», «Тезкирейи-атешгаде», «Тезкирейи-хазанейи амира», «Маджмауль-фусаха», «Камусуль-элам», «Тезкирейи-Навваб», «Риязуль-ашикин», «Материалы по истории азербайджанской литературы», «Данишмендани-Азербайджан». Следует отметить, что если в тэзкирах «Тезкирейи-Навваб» и «Риязуль-ашикин» содержатся достаточно полные сведения о жизни и произведениях Моллы Зейналабдина Сагари Карабаги, а также многочисленные образцы его стихов, то в «Таблице литературных сведений» не встречается никаких записей, связанных с этим поэтом.

Сагар — Мирза Абдуррахим Мирза Саид оглы. В книге П. Макулу «Таблица литературных сведений» упомянуто имя поэта, отмечено, что он родом из Сараба (9). М. Тербият же в своём труде «Данишмендани-Азербайджан» сообщает следующие сведения о поэте: «Он был келантаром (городским старостой) Сараба и Гермери. Сагар был одним из известных мирз Азербайджана и утончённых мыслителей-мунши. Он изучал арабский язык и литературу в Тебризе, был образованным литератором и глубоким знатоком литературы. Сагар писал шикасте собственным оригинальным стилем и иногда сочинял стихи. Вот его бейт:

Сказали: «Почему ты не идёшь к казино, ведь у тебя много жалоб?»

Я ответил: «У меня есть свой казий, и интереса к другому у меня нет»» (17, 278).

Сагари — Газзаз Али. В книге П. Макулу «Таблица литературных сведений» указано, что поэт жил в XV веке и был родом из Эдирне (9). Кроме того, Кыналызаде Гасан Челеби в своём труде «Тезкиратуль-шуара» приводит сведения о Сагари Газзаз Али, цитирует образцы его стихов и так характеризует натуру поэта: «Он был весьма искусным в остроумных высказываниях и редких изречениях, искусным музыкантом, виртуозом в игре на барбате, страстным любителем вина и возлюбленных, поклонником дружеских застолий... Поскольку он ещё не освободился от привязанности к вину и возлюбленным, вот этот бейт свидетельствует о его состоянии:

Согнулся стан – как арфа он изящен,

Но саз и кубок – все в руках, все в страсти прежней

Состарился Сагари, но не выпустил кубка из рук,

Опёрся на посох, как золотой кубок, упавший ниц» (6, 364–365).

В тэзкире также отмечается, что поэт жил во времена султана Сулеймана-хана, имел свой диван и был особенно знаменит в своём времени стихами, написанными в силлабическом размере. В конце жизни Сагари Газзаз Али сам подготовил и выкопал себе могилу, посадил вокруг неё миндальные и персиковые деревья, а на надгробие велел высечь следующие стихи:

«По этой причине над моей могилой
Я так разместил эти деревья,

Чтобы, увидев, не спрашивали о моём состоянии,

Что я делал и как жил в этом мире.

Своим станом как кипарис, миндалевидными глазами

И персиком ушёл я, не насытившись». (6, 365)

Сагари — в «Таблице литературных сведений» об этом поэте указано лишь его имя и то, что он был родом из Герата. Других сведений о нём у нас нет.

Сагари — Мирза Абдулла. Один из поэтов XIX века, родом из Ардебилля. В кандидатской диссертации Насреддина Караева на тему «Литературные собрания XIX века в Азербайджане» встречаем упоминается имя поэта: «В 70-х годах XIX века в Ардебиле творили более пятидесяти поэтов. Из сведений, приведённых в “Тезкирейи-Зияи” о Джигярчи, Ровшане, Унга, Сагари, Раджи и других, становится ясно, что жившие там поэты и учёные часто собирались вместе, беседовали о поэзии и искусстве, устраивали литературные споры и мущаире». В конце приведённой информации исследователь уточняет, что упомянутый здесь Сагари — это Мирза Абдулла Сагари (7, 4).

Сагари — Мирза Гусейн Баба. Первые сведения об этом поэте находим в рукописи труда С. А. Ширвани «Тезкиратуш-шуара», хранящейся в Институте рукописей НАНА под шифром F. 5-s/v 47, на листах 60b–62b. С. А. Ширвани отмечает, что имя поэта — Мирза Гусейн Баба, его псевдоним — Сагари, и что он родился в Ширване. Кроме того, отмечается, что в зрелом возрасте поэт ездил в Иран, Ирак и Стамбул по торговым делам и с целью путешествия (20, 60b). Далее С. А. Ширвани пишет: «... этот господин был источником науки и сообразительности, сокровищницей понимания и проницательности. Его келья никогда не оставалась пустой от ищущих знаний и обладателей утончённого вкуса. До нынешних дней он достиг шестидесятилетнего возраста и занимался преподаванием в Ширване» (20, 60b). Затем автор тезкире приводит 26-бейтный «Киссейи-Бахарият», посвящённый трагедии Кербелы, и одну газель из 8 бейтов.

«Тезкире» С. А. Ширвани была транслитерирована и издана в 1974 году издательством «Элм». В этом издании сведения о Мирзе Гусейне Баба Сагари были сокращены — приведены лишь его псевдоним и газель. Такое сокращение привело к ошибкам в последующих исследованиях: газель Мирзы Гусейна Баба Сагари из тезкире была приписана Молле Зейналабдину Сагари Карабаги. Так, в «Антологии азербайджанской поэзии XIX века» в статье о «Молле Зейналабдине Сагари» встречаем такую запись: «... Сейид Азим Ширвани в своей тезкире упомянул его имя и привёл одно его стихотворение...» (4, 399).

Упомянутой газели мы не нашли среди сохранившихся произведений Сагари Карабаги, поэтому у нас нет оснований приписывать её ему. По этой причине, опираясь на сведения из «Тезкире» С. А. Ширвани, считаем необходимым указать, что автором приведённой ниже газели является Мирза Гусейн Баба Сагари, и полностью показать запись и саму газель, содержащиеся на листах 62a–62b рукописи тезкире:

«И эта газель принадлежит числу тех, что были сказаны им в юности:

Передай намёком возлюбленной, о ветер-саба, моё послание,

Если чужие услышат — беда, не называй моего имени.

Скажи ей, что он отдал душу, стал совершенным в любви,

Если она милостиво спросит: “Что стало с моим рабом?!”

Вырази мольбу, если станет капризничать — смиренно моли!

Поцелуй прах её порога и тайно передай мой салам.

Счёл я вино целебным мускусом от боли разлуки,

Но хоть и пил его без тебя — горечью наполнилась чаша моя.

Когда приходила буря страсти — разум обращал в бегство,

Я выбрал путь безумия, руины стали моим приютом.

Увидев моё побледневшее лицо, враг смеётся, Пусть же краснеет его лик, о слёзы, упавшие на мои губы.

Не будь жестока, смилуйся, о царь красавиц, Я топтанный скорбью, нет мне сил выносить страдания.

Никто не внимает стихам Сагари — Значит, слово мое потеряло силу». (20, 62a–62b)

Труд С. А. Ширвани «Тезкиратуш-шуара» был повторно привлечен в исследовательскую работу доктором Омаром Байрамом и опубликован в 2005 году в Анкаре в полном, несокращённом виде (16).

Сагари — Агабаба Машади Нурулла оглы. Сведения об этом поэте приводит Сейфеддин Ганиев в книге «Шамахинский геноцид 1918 года»:

«Он родился в 1847 году в поселке Имамлы в семье купца. Его отец был грамотным человеком, знавшим арабский и персидский языки, и по торговым делам бывал во многих странах Востока. Агабаба получил образование в моллахане (начальное учебное заведение) и медресе, около сорока лет преподавал в Шамахе. Он также принимал участие в литературном собрании “Бейтнос-сафа”. В 1880–1882 годах он путешествовал по Ирану, Аравии и Средней Азии. Сагари писал произведения в классическом стиле. Часть его газелей и касид сохранилась до наших дней. Во время трагических событий 1918 года он вместе с семьёй бежал из Шамахи в Карасу. По дороге поэт заболел и стал жертвой этой трагедии» (8, 54).

Автор книги не указал, из какого источника взял сведения. Кроме того, +++++в конце приведённой информации он допустил ошибку, приписав газель Моллы Зейналабдина Сагари Карабаги Агабабе Машади Нурулла оглы Сагари. Искажение слов, а иногда и строк в этой газели побудило нас привести здесь оригинальный текст из «Дивана» и доказать, что эта газель принадлежит именно Молле Зейналабдину Сагари Карабаги:

Эй, гребень, постыдись — не тронь её рассыпавшихся кудрей!

Пусть лучше душа моя выйдет, лишь бы не тронул ты их беспорядок!

О, локоны, не затемняй мой ясный день, пощади меня,

Падая завитками, не касайся её сияющего лица!

О, сурьма, постыдись, не делай мой день мрачным,

Не тронь пьянящих глаз, чёрных, как нарцисс!

О, пряди, будь милосердна, не своди меня с ума,

Каждый миг падая, не касайся той луны светозарной!

Не запирай райских врат для плачущего влюблённого,

О, ветер-саба, не тронь его разодранный ворот!

Пусть выйдет моя душа, не жалея меня, о лекарь,

Не прикасайся ко мне, не тронь стрелою-кинжалом!

Не разрушай дом Сагари, о ветер, побереги,

Каждый миг налетая, не тронь ямочек на её подбородке!

Как видно, в литературе, независимо от времени и места, факт использования одного и того же псевдонима несколькими поэтами приводил к определённым затруднениям — смешению их стихов и приписыванию произведений одного другому. В данной работе мы постарались представить все имеющиеся сведения о поэтах, носивших псевдоним «Сагари», указать на допущенные в исследованиях ошибки и уточнить, прояснить эти смешения.

Список литературы

1. Devellioğlu F. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2008
2. Əlyazmalar kataloqu. I-II c., Bakı, 1963–1977
3. Ərəb və fars sözləri lüğəti, Bakı, Yazıçı, 1985
4. Əsgərli Z. XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası, Şərq-Qərb, Bakı–2005
5. Kaya D. Aşık edebiyatında mahlas alma geleneği, Aşık Edebiyatına Giriş Bişkek, s. 39–46
6. Kınalızade H. Ç. Tezkiret`ş-şuara, Hazırlayan: Aysun Sungurhan-Eyduran, Ankara – 2009
7. Qarayev N. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri. ND., Bakı, 1971
8. Qəniyev S. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı, I kitab, Bakı – Nurlan – 2003
9. Makulu P. Ədəbi məlumat cədvəli, Bakı, 1962
10. Mirəhmədov Ə. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti, “Maarif” nəşriyyatı, Bakı, 1978
11. Müctəhidzadə M. Riyazül-əşiqin, Çapa hazırlayan: Bağırov Əkrəm, “Azərbaycan” nəşriyyatı, Bakı, 1995
12. Nəvvab M. M. Təzkireyi-Nəvvab, Çapa hazırlayan: Bağırov Əkrəm, “Azərbaycan” nəşriyyatı, Bakı, 1995
13. Pala İ. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, 2008
14. Sağəri Qarabaği. Divan (Həyatü məmat) , Nəşrə hazırlayan: Əmirəhmədova G., Bakı – Nurlan – 2006
15. Sami Ş. Kamus-ı Türki, İstanbul 1998
16. Seyyid Azim Şirvani. Tezkiretütü`ş-şüara, Hazırlayan: Dr. Ömer Bayram, Ankara – 2005
17. Tərbiyə M. Danişməndani-Azərbaycan, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı 1987
18. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Divan edebiyatı. Ömer Faruk Akün, cild 9, İstanbul, 1994
19. B-1391 اليازمالار (حيات و ممات)، انستيتوتو، ساغرى ، ديوان (حيات و ممات)، اليازمالار 1391، انستيتوتو،
20. F. 5-s/v 47 تذكرة الشعراء، اليازمالار 47 s/v 5، سيد عظيم شيرواني، انستيتوتو،
21. XIV-116 مجتهدزاده محمد آقا، رياض العاشقين، استانبول، 1327
22. VI-94 اليازمالار انستيتوتو نواب مير محسن، تذكرة 94-VI، نواب، باكو، 1913